

УДК 338.48:368
DOI

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ И СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

ШЕПИЛОВА В. Г.,
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

КРАСНОЛОБОВА Л. С.,
старший преподаватель кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. На основе анализа международного и российского опыта взаимодействия и сотрудничества субъектов туристского и страхового бизнеса сформулированы предложения по совершенствованию и развитию их совместной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: туристский бизнес, туроператоры, турагенты страховые компании, страховые услуги, страхователи, страховщики, финансовые гарантии, обеспечение безопасности.

PECULIARITIES OF RELATIONS BETWEEN SUBJECTS OF TOURISM AND INSURANCE ACTIVITIES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT

SHEPILOVA V. G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of Tourism
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

KRASNOLOBOVA L. S.,
Senior lecturer of the Department of Tourism
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. Based on the analysis of international and Russian experience of interaction and cooperation between the subjects of the travel and insurance business, the proposals were formulated to improve and develop their joint activity in the Donetsk People's Republic

Keywords: travel business, tour operators, travel agents, insurance companies, insurance services, insurers, policyholders, financial guarantees, security.

Постановка проблемы в общем виде. Целесообразность дальнейшего развития туристской отрасли в ДНР не вызывает никаких сомнений. Как неоднократно показано многими учёными и подтверждено практикой, туристский бизнес оказывает значительное влияние на экономику любой страны, поскольку его развитие интенсивно влияет на развитие городов и иных населённых пунктов, на повышение их культурного уровня, но прежде всего, способствует занятости населения путём создания новых рабочих мест, а кроме этого, въездной туризм может способствовать привлечению валютных средств, пополнению бюджета, стимуляции внешнеторгового оборота страны. Имеется много исследований по оценке влияния туризма на экономику. «Важность роста и развития туристической отрасли и детерминанты её влияния на экономику широко изучались в последние десятилетия исследователями как в развитых, так и в развивающихся странах. Сегодня туризм признаётся важным фактором, определяющим экономический рост" [1]. В России такие работы провели учёные Г. А. Карпова, М. А. Морозов и Н. С. Морозова, Н. А. Романова, В. А. Мирсякова, Н. Д. Загорин, С. А. Щербакова, А. В. Столяренко; социальные аспекты этой проблемы исследовали А. Б. Хуранов, Д. С. Мухортова, М. С. Бабочиева и другие. В России, как и во многих других странах мира, туризм является прибыльной отраслью. Как указано в приведенной выше работе [1], «...для России туризм является сектором экономики с вкладом в ВВП и в общую занятость 3,5-4% и 5,6% соответственно». Многими учёными развитие туризма рекомендуется как рациональный и эффективный путь стимуляции экономики для ослабленных по разным причинам стран. К сожалению, ДНР сегодня относится к этой категории стран, и потому рекомендация по развитию туризма является для неё весьма актуальной. Вместе с тем, как показано в [2], туристская деятельность отличается высокой степенью риска, что естественно и объективно порождает необходимость тесного взаимодействия двух форм бизнеса – туризма и страхования. Однако на сегодняшний день вопросы этого взаимодействия в ДНР научно почти не разработаны, хотя уже остро востребованы как в практике субъектов турбизнеса, так и в деятельности страховых компаний.

Поэтому *целью исследования* является проведение анализа ассортимента услуг на рынке туристского страхования за рубежом и в России, определение направлений, методов и инструментария для осуществления эффективного взаимодействия и сотрудничества туристских организаций и страховых компаний в Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. Сказанное выше свидетельствует о высокой целесообразности развития туризма в Республике с точки зрения повышения её экономического потенциала в целом. И речь идёт, прежде всего, о въездном и внутреннем туризме. Уже сегодня с освобождением республиканских территорий от украинской оккупации эти возможности значительно увеличиваются. Руководство Республики это прекрасно понимает. В документе «Стратегия развития туризма в ДНР до 2025 года», разработанном Министерством молодёжи, спорта и туризма, предусмотрено «...восстановить, реконструировать, развить и благоустроить туристские территории» [3]. С учётом природного и культурного разнообразия Донецкой Народной Республики планируется формирование новых туристских продуктов. При этом для максимального пополнения республиканского бюджета, желательно предусмотреть и обеспечить возможность осуществления всего спектра трат со стороны туристов, который, согласно данным Всемирной Туристской Организации (ВТО), складывается из следующих видов расходов: «...оплата путёвки, оплата гостиницы, покупка продуктов питания, оплата транспортных расходов, покупка билетов для посещения развлекательных и культурных мероприятий, шопинг, оплата медицинских услуг, покупка страховки, прочие траты» [4]. Не все условия для

осуществления перечисленных трат сегодня в ДНР созданы, и это – одна из ближайших задач. Такое предусматриваемое развитие туристской отрасли потребует и усиления её страховой защиты.

Страхование является необходимым элементом и для обеспечения возможности гражданам осуществления выездного туризма. Многие страны (такие как Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Великобритания, США и др.) выставляют туристам требования обязательного наличия полиса медицинского страхования на время пребывания на их территории. Посольства и консульства этих стран не выдают въездные визы без наличия такого полиса. Многие исследователи отношений туризма и страхования считают такое условие вполне разумным и для принимающего зарубежного государства, и для самого туриста – государство посещения снимает с себя нежелательную ответственность за здоровье пребывающих в нём туристов-иностранцев, а туристы, при наступлении страхового случая, обеспечены доступом к получению медицинской помощи.

По юридическому определению страхование в туризме по своей сути не отличается от использования страховых услуг в других отраслях экономики и «...представляет собой отношения между страхователями (туристскими организациями и туристами) и страховщиками (юридическими лицами любой организационной формы, которая предусмотрена законодательством той или иной страны)...» [5]. Однако страхование в туризме отличается той особенностью, что призвано осуществлять двойственную функцию, защищая как непосредственно самих туристов при совершении путешествий, так и туристские организации, обеспечивающие эти путешествия – туроператоров и турагентов. В принципе и по содержанию отношения этих двух видов бизнеса сводятся к сфере финансов и, как утверждают авторы исследования [5], это взаимодействие «...необходимо рассматривать как универсальный способ обеспечения безопасности и защиты имущественных интересов туристов, а также соответствующих туристских организаций при осуществлении туристской деятельности...».

Соответствует ли сегодняшнее состояние страхового рынка Республики требованиям для выполнения этой задачи? К сожалению, ответ на этот вопрос в настоящее время остаётся отрицательным. Видимо, опасаясь высокой рисковости туристской деятельности, ни одна из 22 частных страховых компаний ДНР не предлагает отрасли туризма своих услуг. Такому положению на страховом рынке способствует и то, что закон Донецкой Народной Республики «Об организации страхового дела» до сих пор не принят. По замечаниям профильного комитета правительства и заключению Верховного Суда ДНР по проекту этого закона [6] в настоящее время ведётся его доработка. Также для комиссии, осуществляющей эту доработку, важен учёт российского опыта туристского страхования, поскольку процесс интеграции ДНР и России неизбежен.

Вопросам исследования деятельности страховых компаний и рынка страховых услуг посвятили свои работы российские учёные А. А. Гвозденко, С. Г. Загурская, Н. П. Капустинская, Л. Г. Матусян, Д. С. Лопаткин, Л. И. Корчевская, А. П. Плошков, В. И. Серебровский, К. Е. Турбина, В. В. Шахов, Н. В. Кузнецова, Е. А. Камышанова, Ц. А. Григорьян, А. А. Рябцев; зарубежные – Chris Ryan, Ann Brown, Charles R. Goeldner, Rodney Y. Cartwright и др. В этих работах с глубинной полнотой разработаны теоретические положения и проанализирован практический опыт современного страхового бизнеса. Вместе с тем конкретике взаимодействия страховых компаний и отдельных отраслей экономики уделено недостаточно внимания. Поэтому вполне оправдано утверждение Н. В. Кузнецовой о том, что «В современной научной литературе практически отсутствует информация, посвящённая туристскому страхованию как отдельному направлению деятельности

страховщиков, в том числе вопросам сотрудничества страховых и туристских организаций» [7].

Страхование является уникальным способом нейтрализации рисков и компенсации потенциального ущерба. Как указывалось выше, в туристской сфере оно призвано финансово обезопасить как самих туристов, так и организаторов туризма. Но научная литература и даже нормативные документы (например, российский закон ФЗ № 123 от 04.10.1996 года «Об основах туристской деятельности») в основном разрабатывают и фиксируют положения по страхованию туристов. Методология и инструментарий страхования риска туристских организаций разработаны к настоящему времени недостаточно. В связи с этим российские учёные Д. Р. Макеева и С. К. Хайлова [8] пишут: «Существует ещё одна проблема, возникающая при страховании в сфере туризма, - это страхование рисков туристских организаций, которое требует дальнейшей проработки и оптимизации».

Но и при существовании в России системы страхования непосредственно туристов, текущие обстоятельства в этом процессе не являются в полной мере позитивными. Эксперты «Ингосстраха» проанализировали состояние и перспективы развития страхования путешествующих по России, и в своих выводах они пишут: «Текущая ситуация характеризуется невысоким проникновением страхования внутрироссийских поездок в силу добровольного характера страхования, недостаточной информированности туристов о возможностях полиса страхования, а также отсутствия спроса со стороны организаторов туров» [9]. В связи с этой проблемой исследователь туристского страхования в России А. С. Данилова указывает: «Согласно статистике последних лет, наблюдается рост количества несчастных случаев за рубежом и при путешествиях в пределах России, в том числе тяжёлых – включая летальный исход. Страховые случаи часто происходят в Турции, Таиланде, Египте, однако крайне остро стоит проблема страхования при туризме в пределах Российской Федерации, так как по данным ВВС (Всесоюзный союз страховщиков) менее трёх процентов россиян, путешествующих в пределах России, оформляют страховку» [10]. Такое положение объясняется ещё и недостаточной информированностью туристов со стороны продавцов туров о потенциально возможных рисках в ходе путешествий. Действующее российское законодательство не принуждает их к этому. Российские учёные В. А. Кулик и О. А. Воликов настаивают: «Турагенты и туроператоры должны предоставлять туристам всю информацию о дальнейшем путешествии и медико-санитарных правилах. Эти требования должны в обязательном порядке доводиться до сведения клиентов до начала поездки. Не все туристы думают о негативных последствиях в путешествиях, к примеру, потеря документов, багажа, заболевание и многое другое» [11].

В то же время на международном уровне технология, методы и схемы страхования в туристской сфере детально разработаны и широко применяются. «В отличие от российского туристического страхования в зарубежной страховой практике можно отметить, что страхование туристов проводится специализированными страховыми туристическими компаниями – Travel Insurance Companies, которые предоставляют одновременно и страховые, и туристические услуги» [12]. Наиболее известными компаниями-страховщиками туризма в мире являются AXA, Allianz, MetLife, Prudential Financial, Ping An Insurance, Legal&General Group, Assicurazioni General, Prudential plc, AIG, Fviva; особо отличившимися по спектру предлагаемых услуг являются компании Mondial Assistance Group (Франция), Seven Comers Ins (США), Travel Grand (Великобритания) - они обслуживают до 14 страховых рисков на один специальный туристский полис [13].

Рекламные службы этих компаний утверждают и убеждают, что предлагаемые ими услуги обеспечивают снижение риска для любого субъекта туристской индустрии:

непосредственно для туристов при повышении уровня опасности во время поездки и при повышении необходимых затрат (например, заболеваемость, травматизм); для туристских организаций и организаций туристского сервиса (гостиниц, санаториев, перевозчиков) при формировании, продвижении и реализации туристских продуктов; и для самого государства при возникновении форсмажорных обстоятельств в экономической, политической, экологической обстановке. Непосредственно для туристов широко практически применяются такие виды страхования: медицинское (оказание экстренной медицинской помощи, покупка лекарств, транспортировка больного); страхование имущества туриста; страхование туристов от несчастных случаев; страхование от невыезда и др. В каждом виде определено количество возможных страховых случаев. Изучая зарубежный опыт, российский исследователь Т. В. Колесникова подчёркивает, что там «Обеспечение безопасности в туризме – задача, которая обозначена для любого туристского рынка... Предложение страховой защиты адаптировано под концепцию каждого туристского продукта» [14].

Как показал проведенный нами анализ, в развитых странах мира создана профессиональная система страхования в туризме, главными задачами которой при страховании туристов, выезжающих за рубеж, являются: обеспечение комфортных условий клиентов за границей; максимально возможная минимизация рисков наступления страховых случаев; безусловное выполнение своих обязательств по возмещению финансовых расходов при совершении таких случаев. «Страховые туристские компании тесно взаимодействуют со специальными сервисными компаниями – ассистанс, которые в основном и обеспечивают защиту страхователей за рубежом. Эти компании имеют разветвлённую сеть представительств во всём мире, сеть координаторов, которые говорят на всех необходимых языках, правильно и оперативно организуют работу координаторов, имеют собственных квалифицированных врачей, которые владеют иностранными языками» [15].

Довольно странным сегодня является то, что при такой развитости туристского страхования за рубежом, в России «... нет чётко отработанного механизма защиты отечественных туристов за рубежом, нет развитой системы страхования, которая признавалась бы во всём мире...» [8]. Тем более такого механизма и такой системы нет в ДНР. И всё же, для компенсации финансовых потерь туристов, для страхования ответственности туристских предприятий в России законодательно предусмотрена необходимость их финансового обеспечения. С 10 сентября 2009 года оно составляет 100 млн. руб. для действующих туроператоров и 30 млн. руб. для начинающих такую деятельность. Оно может быть осуществлено с помощью страхового договора, либо с помощью банковской гарантии.

Поскольку турагентства и туроператоры выступают в качестве продавцов туристских услуг, то со всеми претензиями по возмещению потерь при возникновении кризисных ситуаций туристы обращаются именно к ним. Поэтому наряду с туристами от негативных ситуаций страдают и сами туристские предприятия. Кроме этого у них достаточно и других причин, приводящих к финансовым потерям (инфляция, изменение курсов валют, экстремальные ситуации и др.), об этом свидетельствуют их перманентные банкротства во многих странах. В этой связи в России «...многие турагентства выступают с инициативой ввести такой вид страхования, как страхование рисков турагентств, который в настоящее время отсутствует на рынке страховых услуг» [8]. Естественно, что такой услуги нет и на страховом рынке ДНР. Нет и научных исследований по этой проблематике, хотя такая потребность уже остро ощущается. Подчёркивая актуальность и необходимость проведения таких исследований, автор А. С. Гусак пишет: «Разработка системы страховой защиты для предприятий туристской индустрии ДНР позволит оказывать положительное влияние на состояние туризма в целом и на повышение устойчивости его

развития...Формирование страховой защиты является сегодня одной из неотъемлемых составляющих в сфере республиканского туризма» [16].

Конечно, по объективным причинам, но сегодня в ДНР можно констатировать такие недостатки, как: слабую развитость и рынка туристских, и рынка страховых услуг; слабость законодательной базы в обеих этих отраслях; недостаток в туризме защитных механизмов. Это неблагоприятно влияет на дальнейшее развитие туризма в Республике.

Вытекающие из сказанного первоочередные задачи вполне очевидны, это: дальнейшее совершенствование и развитие законодательной базы в области туризма и страхования; создание в сфере туризма частно-государственных партнёрств; формирование специальных стабилизационных фондов на основе туристских и страховых компаний с участием государства.

Выводы и направления дальнейших разработок.

1. Для гарантийного обеспечения безопасности в сфере туризма в ДНР в ближайшее время необходимы окончательная доработка и принятие закона «Об организации страхового дела».

2. В туристской и страховой практике ДНР следует внедрять разработки зарубежных и российских страховщиков – новые виды страхования: страхование отмены тура, прерывания поездки, страхование от банкротств туроператоров и турагентов, обязательное страхование ответственности туристских предприятий.

3. При использовании опыта туристского страхования, то есть при установлении условий страхования, реализации страховых полисов, тарифной политики и др. необходимо учитывать сложившуюся в ДНР финансовую состоятельность страховых компаний и менталитет потенциальных туристов.

4. Обеспечение надлежащей защиты пользователей туристских услуг потребует сконцентрированного внимания на проблеме туристского страхования всех участников этого сложного процесса.

5. Сегодняшнее информационное обеспечение туристов в Республике является недостаточным – требуется повышение страховой грамотности всех пользователей туристских услуг; с этой целью специалистам страховых компаний может быть рекомендовано проведение консультаций по разъяснению основных понятий страховой сделки – страховых рисков, страховых случаев, страховых компенсаций, по сущности процесса и операций компенсации понесенного туристом ущерба и др.

6. Научным силам Республики может быть рекомендовано проведение специальных тематических конференций, семинаров по вопросам эффективности и практической значимости системы туристского страхования.

7. Гарантирование безопасности и финансовой защиты послужат действенными стимулирующими факторами к интенсивному развитию и отрасли туризма, и отрасли страхования в экономике Республики.

Дальнейшие исследования по данной проблеме будут направлены на более детальное изучение зарубежного и российского законодательно-правового обеспечения деятельности туристской и страховой отраслей, практического опыта их функционирования, методов оценки достигаемых результатов работы, применяемых организационно-технологических схем внедрения научных новшеств; по результатам исследований предполагается разработка рекомендательных предложений руководству отраслей по ускоренному восстановлению их безопасной и эффективной совместной деятельности.

Список использованных источников

1. Иванова Ю. О., Григорьева В. В., Поздняков К. К. Влияние туризма на национальную экономику и методы его оценки [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: ciberleninka.ru/article/n/vliyanie-turisma-na-natsionalnuyu-ekonomiku-i-metody-ego-otsenki.

2. Цыганов А. Р. Кризисные явления в современном туризме / А. Р. Цыганов, О. Э. Кириенко // Менеджер. – 2021. - № 3 (97). – С. 75-81.

3. Стратегия развития туризма в ДНР до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gkesopoldnr.ru/23/03/2021/publications/tourism-strategy/.

4. Андрей Шадрин. Экономический туризм: развитие. Факторы, влияние и роль [Электронный ресурс]. - Режим доступа: andreyshad.ru/economicheskij-turizm-razvitiye-factory-vliyanie-i-rol/.

5. Толкачёва О. П., Джабинашвили К. А. Особенности страхования в отрасли туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strahovaniya-v-otrasli-turisma/viewer.

6. Верховный Суд Донецкой Народной Республики. Заключение к проекту закона ДНР «Об организации страхового дела» № 447-Д [Электронный ресурс]. – Режим доступа: supcourt-dpr.ru/zakonodatel'naya-iniciativa/zaklyucheniya-k-proektu-zakona-doneckoy-narodnoy-46.

7. Кузнецова Н. В. Развитие страхования в сфере туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dslib.net/financy/rasvitiye-strahovaniya-v-sfere-turisma.html.

8. Макеева Д. Р., Хайлова С. К. Проблемы страховой защиты в сфере туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/problems-strahovoy-zashchity-v-sfere-turisma/viewer.

9. «Ингосстрах» проанализировал перспективы развития внутреннего туризма и страхования путешественников по России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bfm.ru/news/424440.

10. Данилова А. С. Проблемы применения туристического страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: eduherald.ru/ru/article/viewer.

11. Кулик В. А., Воликов О. А. Проблема страхования в туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: scienceforum.ru/2015/article/2015017422.

12. Кривко Д. А., Докучаев В. П. Страхование туристов: российская практика и зарубежный опыт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pandia.ru/text/77/340/33877.php.

13. Международная практика страхования туристов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: allinsurance.kz/articles/market/5481-mezhdunarodnaya-praktika-strakhovaniya-turistov.

14. Колесникова Т. В. Страхование и индустрия туризма: точки соприкосновения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/strahovanie-i-industriya-turisma-tochki-soprikosnoveniya/viewer.

15. Зарубежный опыт страхования путешественников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: infourok.ru/statya-na-temu-zarubezhnyj-opyt-strahovaniya-puteshhestvuyushih-5543191.html.

16. Гусак А. С. Проблемы формирования страховых отношений в сфере туризма Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/problems-formirovaniya-strahovih-otnosheniy-v-sfere-turisma-donetskoj-narodnoy-republiki/viewer.